

XXI ENCONTRO NACIONAL E
VII CONGRESSO LATINO AMERICANO DE ANALISTAS DE ALIMENTOS
CADEIA PRODUTIVA E SEGURANÇA ALIMENTAR: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS
26 A 30 DE MAIO DE 2019
CENTRO DE CONVENÇÕES CENTRO SUL | FLORIANÓPOLIS | SC | BRASIL

AVALIAÇÃO DO TEOR DE SÓLIDOS SOLÚVEIS TOTAIS (°BRIX) E pH EM POLPAS DE GOIABA, MARACUJÁ E ABACAXI DA CIDADE DE BARREIRAS - BAHIA

Josilene Rosa de Sobral, Rafael Fernandes Almeida, Magda Maria Oliveira Inô, Tatielly de Jesus Costa, Camila Filgueira de Souza, Camila da Cruz Souza Silva, Cleiser de Castro Silva, Vanessa Regina Kunz – IFBA [Barreiras - BA – Brasil]

Introdução

As frutas possuem um papel fundamental na nutrição humana devido ao seu aporte de vitaminas e sais minerais; contudo, é preciso investir em processos e/ou operações tecnológicas que visem seu aproveitamento, minimizando as perdas pré e pós-colheita, devido a sua alta perecibilidade que pode ser associada, dentre outros fatores, a questões de transporte e armazenagem (GOIS *et al.* 2016).

Nesse contexto, a produção de polpas de frutas congeladas tem ganhado destaque como alternativa para o aproveitamento dos frutos durante a safra; o processamento é tecnicamente simples, exige pouco maquinário e mão-de-obra especializada (MONÇÃO *et al.* 2010). Além disso, aumenta o tempo de conservação do produto, possibilita o fornecimento em regiões distantes e em períodos de entressafras.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por meio da Instrução Normativa Nº 1, de 07 de janeiro de 2000, define polpa de fruta como um “produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um teor mínimo de sólidos totais, provenientes da parte comestível do fruto” (BRASIL, 2000, p.1).

A qualidade das polpas de frutas comercializadas é regulamentada pela Resolução RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001 e pelo Regulamento Técnico para Fixação dos Padrões de Identidade e Qualidade para Polpa de Frutas, que estabelecem bioindicadores da qualidade higiênica. A qualidade da polpa também possui relação direta com a preservação dos nutrientes e às suas características físico-químicas e sensoriais, que devem estar semelhantes à fruta *in natura*, de maneira a satisfazer às exigências do consumidor e da legislação vigente (BRASIL, 2016; BRASIL, 2001; BRASIL, 2000).

Na perspectiva de aumento da produção, comercialização e consumo de polpas de frutas, torna-se recomendável o estudo de caracterização desses produtos. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o teor de sólidos solúveis totais (°Brix) e pH em polpas de goiaba, maracujá e abacaxi, bem como verificar se os parâmetros analisados estão de acordo com a legislação vigente.

Material e Método

A pesquisa é de cunho quantitativo-qualitativo e experimental, a qual, para desenvolvimento da mesma, inicialmente adquiriu-se as frutas e polpas em estabelecimentos comerciais de Barreiras – BA (Latitude: 12° 09' 10" S, Longitude: 44° 59' 24" W); seguindo para o Laboratório de Análise de Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA *campus* Barreiras, e passando pelos seguintes procedimentos:

- Três diferentes frutas *in natura*, sendo estas: goiaba, abacaxi e maracujá, foram utilizadas como amostras controle. Seguindo o que as BPF indicam, estas frutas foram devidamente higienizadas, descascadas e processadas na despulpadora (marca: Toledo do Brasil; modelo: 9094/III).

- Polpas congeladas de frutas de três marcas comerciais e com os mesmos sabores das amostras controle, também foram utilizadas, sendo identificadas como A, B e C. Estas polpas foram acondicionadas à temperatura ambiente em béqueres.

- Na seqüência, houve a caracterização físico-química das amostras por meio das análises de pH e teor de Sólidos Solúveis Totais (SST).

- O teor de Sólidos Solúveis foi determinado por refratometria, utilizando-se refratômetro digital (marca: Instrutemp) e os resultados foram expressos em °Brix;
- Já a medida do pH foi conduzida de acordo com a metodologia 017/IV do IAL (2008), utilizando-se pHmetro digital (marca: Hanna Instruments; modelo: HI 221).

As análises foram realizadas em triplicata. Na Figura 1 são ilustrados alguns momentos de realização dos procedimentos experimentais.

Figura 1 - (a) polpas naturais de maracujá, abacaxi e goiaba, (b) medição do °Brix das polpas, (c) medição do pH das polpas.

Por fim, houve análise dos dados, na qual foram considerados 5% de significância. Os resultados obtidos foram comparados com a legislação vigente disposta por Brasil (2016) através da Portaria nº 58, de 30 de agosto de 2016.

Resultados e Discussão

O uso de parâmetros de controle do produto é uma necessidade em indústrias, em particular, de polpa de frutas, pois a fruta processada entra em contato direto com o consumidor em supermercados.

Pelas informações dispostas na Tabela 1, tem-se que a amostra controle (fruta *in natura*) de maracujá obteve maior teor de sólidos solúveis do que as amostras das marcas comerciais A, B e C; ou seja, a polpa natural dessa fruta está mais concentrada quando comparada as polpas comercializadas. Esse fato pode estar relacionado à adição de água realizada no preparo das polpas. Quanto às amostras de sabor goiaba, o valor da polpa da marca B convergiu significativamente com o valor da amostra controle, mostrando que esta polpa tem boa qualidade.

Brasil (2016) explana que o teor mínimo de sólidos solúveis para a polpa de abacaxi é 11 °Brix; sendo assim, considerando intervalo de confiança de 95%, nenhuma polpa apresentou valor fora do padronizado pelo MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, apresentando valores condizentes com os padrões estabelecidos pela legislação vigente. A polpa da marca B apresentou um valor de °Brix maior que a amostra controle, enquanto que a marca C não demonstrou diferença significativa com a polpa da fruta *in natura*.

O padrão de qualidade para as polpas de goiaba e maracujá com relação ao teor mínimo de sólidos solúveis em °Brix são de 7,0 e 11,0, respectivamente (BRASIL, 2016). Dessa forma, ainda de acordo com a Tabela 1, as marcas A e B estão de acordo com a legislação para ambas as frutas; já a marca C não atende os requisitos para polpa de maracujá.

Tabela 1 – Sólidos solúveis em °Brix das polpas.

Amostra	Goiaba	Abacaxi	Maracujá
Controle	9,90±0,50 ^a	11,53±0,58 ^d	12,46±0,62 ^a
A	8,43±0,42 ^b	10,66±0,53 ^c	11,33±0,57 ^b
B	9,66±0,48 ^a	14,26±0,71 ^a	11,66±0,58 ^b
C	7,16±0,36 ^c	11,70±0,59 ^b	10,43±0,52 ^c

Diversos fatores como clima, pluviosidade durante o cultivo e adição de água durante o processo de fabricação podem ter efeito sobre o teor de sólidos solúveis nas polpas (FREIRE *et al.*, 2009), o que justificaria a falta de uniformidade entre os valores apresentados para as diferentes marcas. Além disso, temperaturas médias elevadas e alta luminosidade influenciam a atividade fotossintética das plantas, podendo aumentar os valores de sólidos solúveis totais nos frutos (KLUGE *et al.*, 2015).

Segundo Fernandes *et al.* (2009), o congelamento da polpa não afeta o teor de sólidos solúveis e a atividade de água, entretanto, Brunini *et al.* (2002) verificaram que os teores de sólidos solúveis totais em polpas de manga

XXI ENCONTRO NACIONAL E
VII CONGRESSO LATINO AMERICANO DE ANALISTAS DE ALIMENTOS
CADEIA PRODUTIVA E SEGURANÇA ALIMENTAR: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS
26 A 30 DE MAIO DE 2019
CENTRO DE CONVENÇÕES CENTRO SUL | FLORIANÓPOLIS | SC | BRASIL

congeladas aumentaram significativamente ao longo do armazenamento, devido à perda de umidade para o ambiente, através da embalagem plástica.

O pH se apresenta como outro parâmetro analisado. De acordo com a Tabela 2, observa-se que novamente o valor do parâmetro para as polpas naturais de goiaba e maracujá se mostraram superiores aos das marcas. Já a polpa de abacaxi pertencente à marca A obteve um valor de pH que convergiu estatisticamente com os valores encontrados para as polpas das três marcas analisadas. Contudo, para a polpa de abacaxi não foram encontradas referências em legislação que possibilitasse comparação dos dados. Os resultados encontrados são compatíveis com os resultados obtidos por Pinheiro *et al.* (2006).

Em trabalho realizado por Silva, Oliveira e Jales (2010), foram encontrados valores de pH para polpa de abacaxi de 3,57, que se assemelha ao da fruta *in natura* (pH = 3,79±0,19); o que sugere que o pH para a polpa de abacaxi está dentro dos parâmetros descritos na literatura.

Tabela 02 – Valores do pH obtidos com análise das polpas.

Amostra	Goiaba	Abacaxi	Maracujá
Controle	4,23±0,21 ^a	3,79±0,19 ^a	3,63±0,18 ^a
A	3,94±0,20 ^{ab}	3,89±0,19 ^a	3,15±0,16 ^b
B	3,71±0,19 ^b	3,67±0,18 ^a	3,27±0,16 ^b
C	3,78±0,19 ^b	3,59±0,18 ^a	3,21±0,16 ^b

De acordo com o BRASIL (2016), o pH mínimo para a polpa de goiaba e maracujá são de 3,5 e 2,70, respectivamente. Logo, todas as amostras se apresentaram dentro da margem recomendada pela legislação. Além disso, para o sabor goiaba, o valor de pH da polpa da marca A convergiu estatisticamente com todas as demais amostras. Quanto às amostras de sabor maracujá, somente a amostra controle apresentou valor divergente aos das demais amostras; o que é facilmente entendível.

Fatores edafoclimáticos podem influenciar a variação de pH das frutas. A presença de ácidos orgânicos, componentes importantes na formação de diversas propriedades das frutas, também pode contribuir para a variação do pH (SANTOS, NETO E DONZELI, 2016).

Conclusão

Apesar da variação dos valores encontrados para os parâmetros estudados, quase todos eles atenderam às padronizações estabelecidas pelo MAPA. Mas notoriamente, há necessidade de se estabelecerem, na legislação, padrões físico-químicos para polpas de abacaxi, pois os padrões definidos são insuficientes.

XXI ENCONTRO NACIONAL E
VII CONGRESSO LATINO AMERICANO DE ANALISTAS DE ALIMENTOS
CADEIA PRODUTIVA E SEGURANÇA ALIMENTAR: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS
26 A 30 DE MAIO DE 2019
CENTRO DE CONVENÇÕES CENTRO SUL | FLORIANÓPOLIS | SC | BRASIL

Para trabalhos futuros, sugere-se análises de mais parâmetros físico-químicos e inclusão de análises microbiológicas destas e de uma diversidade maior de frutas.

Referências

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. Portaria nº 58, de 30 de agosto de 2016. Diário Oficial da União – Seção 1, Nº 169. Brasília – DF, 2016.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Resolução RDC nº 12, de 02/01/2001. Regulamento Técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos. Diário Oficial da União. Brasília - DF, 2001.

BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento - MAPA. Instrução Normativa N.1, de 07 de janeiro de 2000. Regulamento Técnico Geral para fixação dos Padrões de Identidade e Qualidade para Polpa de Fruta. Diário Oficial da União, Nº 6. Brasília - DF, 2000.

BRUNINI, MA.; *et al.* Avaliação das alterações em polpa de manga ‘Tommy-Atkins’ congeladas. Revista Brasileira de Fruticultura, v.24, n.3, p.651-653. Jaboticabal - SP, 2002.

FERNANDES, TN.; *et al.* Comportamento reológico, parâmetros físico-químicos e dinâmica do congelamento da polpa de maracujá adicionada de sacarose e pectina. Brazilian Journal of Food Technology, v.12, p.43-50. Campinas – SP, 2009.

FREIRE, MTA.; *et al.* Caracterização físico-química, microbiológica e sensorial de polpa de cupuaçu congelada (*Theobroma grandiflorum* Shum). Brazilian Journal of Food Technology, v.12, n.1, p.9-16. Campinas – SP, 2009.

GOIS, NSB.; *et al.* Importância da monitoração dos padrões de identidade e qualidade na indústria de polpa de fruta. J. Bioen. Food Sci, v.3, 1ª ed, p.17-27, 2016.

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Métodos físico-químicos para análise de alimentos. 4º ed. 1º ed digital. São Paulo - SP, 2008. 1000p.

KLUGE, RA.; *et al.* Aspectos fisiológicos e ambientais da fotossíntese. Revista Virtual de Química, v.7, n.1, p.56-73. Niterói – RJ, 2015.

MONÇÃO, EC.; *et al.* Avaliação físico-química e centesimal de polpas congeladas de cajá (*Spondias mombin* L.) e de manga (*Mangifera indica* L.)

XXI ENCONTRO NACIONAL E
VII CONGRESSO LATINO AMERICANO DE ANALISTAS DE ALIMENTOS
CADEIA PRODUTIVA E SEGURANÇA ALIMENTAR: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS
26 A 30 DE MAIO DE 2019
CENTRO DE CONVENÇÕES CENTRO SUL | FLORIANÓPOLIS | SC | BRASIL

consumidas em Teresina-PI. Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação. Anais...Maceió - AL, 2010.

PINHEIRO, AM.; *et al.* Avaliação química, físico-química e microbiológica de sucos de frutas integrais: abacaxi, caju e maracujá. Ciênc. Tecnol. Aliment., n.26(1), p.98-103. Campinas – SP, 2006.

SANTOS, EHF.; NETO, AF.; DONZELI, VP. Aspectos físico-químicos e microbiológicos de polpas de frutas comercializadas em Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). Braz. J. Food Technol., v.19, p.1-9, Campinas – SP, 2016.

SILVA, MTM.; OLIVEIRA, JS.; JALES, KA. Avaliação da qualidade físico-química de polpas de frutas congeladas comercializadas no interior do Ceará. Curso de Tecnologia de Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará – IFCE – *Campus* Sobral. Sobral – CE, 2010. 5p.